

DUNYONING MAFKURAVIY MANZARASI

D. M. Ergashev

AndDU Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726387>

Annotatsiya: Dunyoning mafkuraviy manzarasi tushunchasi. Hozirgi davr – dunyo g’oyaviy qarama-qarshiliklar murakkab tus olgan, mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham kuchliroq bo’lib borayotgan davrdir.

Kalit so’zlar: mafkura, dunyo, vatan, mazmun, tinchlik, faravon hayot.

Butun yer yuzi odamzod uchun yagona makon bo’lib pisoblanadi. Ammo tarixda mavjud chugaralarni o’zgartirish, muayyan hududlarni bosib olish uchun son-sannoqsiz urushlar bo’lgan. Bu jarayonda esa urush qurollari muntazam takomillashib borgan. Mazkur urushlar to XX asrgacha asosan ko’proq bir yo ikki davlat yoxud mintaqada o’rtasida bo’lgan. XX asrda ro’y bergan ikkita jahon urushida o’nlab davlatlar, bir necha qit’a mamlakatlari ishtirok etgan.

Xullas, urush qurollari takomillashib boravurdi. Bugungi kunda ular boshqa hududni bosib olish u yoqda tursin, balki butun yur sayyorasidagi hayotni bir necha marta yo’q qilib tashlashga yetadi. Insoniyat XX asr oxiriga kelib bir qator chegara bilmaydigan muammolarga duch keldi. Urush va tinchlik, ekologik falokatlar, ma’na viy qashshoqlik, narkobiznes, terrorizm kabi muammolar ana shular jumlasidandir.

XXI asr boshlariga kulib dunyo mamlakatlari o’rtasida o’zaro ta’sir shu qadar kuchayib kutdiki, bu jarayondan to’la ihotalanib olgan birorta ham davlat yo’q. Globallashuvning turli mamlakatlarga o’tkazayotgan ta’siri ham turlicha. Bu hol dunyo mamlakatlarining iqtisodiy, axborot, ma’naviy salohiyatlari va siyosati qanday ekani bilan bog’liq.

Dunyoning mafkuraviy manzarasining tarixan o’zgaruvchan xarakteri-XX asr so’ngida ro’y burgan ulkan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar, ikki qutbli dunyoning bar ham topishi natijasida nisbiy muvozanatning buzilishi jahonning mafkuraviy manzara sini tubdan o’zgartirib yubordi.

1.Yoqubov B. Globallashuv davri muammolari. XXI asr 2007 y. 20 sentabr.

XX asrda dunyoda g’oyaviy qarama-qarshiliklar keskin va murakkab tus olgan davr bo’ldi. XX asr so’ngida ikki qutbli dunyoning barham topishi, nisbiy muvozanatning buzilishi natijasida jahondagi mafkuraviy manzaralar tubdan o’zgardi. Yurtboshimiz Islom Karimov ta’kidlaganiduk, “XX asr oxirida dunyoda jo’g’rofiysiyosiy ahamiyati va ko’lami jihatidan noyob o’zgarishlar ro’y bermoqda. Bu o’zgarishlar betakror. Ular nafaqat mamlakatlar o’rtasidagi o’zaro munosabatlarda vujudga kelgan qarashlar va ularning muxanizmlarini chuqur o’ylab ko’rishni,

balki ko'p jihatdan qayta baholashni ham talab qiladi. "Sovuq urush" davrida xalqaro munosabatlarga asos bo'lgan ko'p qoidalar, tamoyillar va g'oyalarni tubdan qayta ko'rib chiqish talab qilinmoqda. Butun dunyo yaxlit va bir-biriga bog'liq tizim bo'lib bormoqda, unda o'zi – o'zidan qanoatlanishga va mahdudlikka o'rin yo'q. Bu hol ho-zirgi xalqaro munosabatlarni shakllantirganda, xalqaro tuzilmalar bilan o'zaro aloqa- larda va ularning faoliyatida ishtirok utganda mutlaqo yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishni zarur qilib qo'yimoqda"1.

1.Karimov I.A. xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. T. 6-T. "O'zbekiston" 1998 y. 240-241 betlar

Demokratik qadriyatlar hamda inson huquqlari va urkinliklari ustuvorligiga asoslangan g'oyaviy qarashlar tizimining dunyo mafkuraviy manzarasida tutgan o'rni. XX asr oxiri va XXI asr boshlariga kelib kommunistik va socialistik partiya ta'siridagi sotsializm lageri parchalandi. Dunyo mamlakatlari rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarga bo'lindi. Ana shu rivojlangan ba'zi mamlakatlar o'z milliy mustaqilligini qo'lga kiritgan, rivojlanayotgan mamlakatlarni, jahon maydonlarini mafkuraviy jihatdan bo'lib olishga urinmoqdalar. Bular quyidagi holatlarda ko'rinadi: Dunyoni bo'lib olishga urinayotgan mafkuralarning shakllari:

1. Buyuk davlatchilik mafkurasi.
2. Diniy ekstrumistik mafkuralar.
3. Pansovutizm mafkurasi.
4. Panislomizm mafkurasi.
5. G'arb turmush tarzini ifodalagan mafkuralar.
6. Ameriqacha turmush tarzini ifodalagan mafkuralar.
7. Turli diniy sektolarning g'oyalarni ifodalovchi mafkuralar.

Shovinizm, uning tarixiy ildizlari. Shovinizm ba'zi ko'p sonli millatlarning Nafaqat ko'p millatli impuriya doirasida, balki uni o'rab turgan jo'g'rofiy – siyosiy makon da ham o'zining mutlaq hukmronligini o'rnatish uchun kurashda namoyon bo'ladi. Davlat etakchi mavqe (davlat)ga ega bo'lgan, o'z millatini oliy millat deb e'lon qilgan millat hukmron ekspleatator sinflarining ideologiyasi va siyosati bo'lgan buyuk davlatchilik shovinizm, shovinizm va millatchilikning bir turidir.

Buyuk davlatchilik shovinizmi - (Shovinizm - fran. burjua millatchiligining o'ta reaktion formasi). Shovinizm siyosati boshqa millat va xalqlarga nafrat va dushman likni avj oldirishga qaratilgan. Shovinizm go'yo to'laqonli bo'lmagan boshqa millat- lar va irqar ustidan hukmronlik qilishga da'vat etilgan bir millatning alohidaligini (mumtozligini) targ'ib etadi. Buyuk davlatchilik shovinizmi boshqa millatlar va mamlakatlar bilan o'zaro madaniyatli hamkorlik qilishga tayyor umaslikdan kelib chiqadi. Uning ifodachilari harbiy

imperiyalardir. Bu imperiyalarning iqtisodiyoti bosib olingan hududlarni eksplatatsiya qilar va hatto ularning hayotiy manbalari hisobiga yashar edi. Ayni chog'da bo'ysundirilgan xalqlarga ularga madaniy jihatdan va umuman milliy jihat- dan norasoligi haqidagi halokatli g'oya singdirilar edi.

Buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik bir-birini to'ldiradi, bular o'z davlati manfaatini ilgari surib, milliy qadriyatlarni tayyorlashda, milliy madaniyatlar va ma'naviy qadriyatlarni oyoq osti qilishda, avtolitar tuzum o'rnatishda, boshqa mamlakat xalqlarini itoatgo'y qilib saqlab turishda, hozir esa sobiq Ittifoqni tiklash uchun qilayotgan harakatida, o'z ta'sir doirasini boshqa mustaqil davlatlarda saqlab qolish uchun intilishda, millatlar o'rtasida o'zaro ishonchsizlik tug'dirishda, xalqaro-huquqiy me'yorlarni inkor etishda, tashqi iqtisodiy aloqalarni to'sishda, yan gi mustamlakachilikni zo'rlab qabul qildirish harakatida yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. Ergashev.I. Glaballashuv:dunyoqarash,ishonch va etiqod munosabati.Fidokor.2004 y.11 noyabr.
3. <https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/download/4950/3519/12552>